

SURXONDARYO VILOYATIDA TABIIY RESURLARDAN FOYDALANISHNING GEOEKOLOGIK ASOSLARI

Bozorov Mansurjon Ismoil o'g'li

Qarshi davlat universiteti magistranti

e-mail: mansurjonbozorov16@gmail.com

Telefon: +99897-785-90-30

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17906991>

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi Surxondaryo viloyatining tabiiy resurslari, ularning ekologik-geografik ahamiyati hamda resurslardan oqilona foydalanishning dolzarb masalalari tahlil qilingan. Shuningdek, viloyatning suv, yer, iqlim, biologik va mineral resurslari va antropogen omillarning tabiatga ta'siri haqida so'z boradi.

Kalit so'zlar: mineral resurs, biologik resurs, gidrologik tarmoq, artezian, polimetal rudalari, agroekologik, endemik, ekologik siyosat.

GEOECOLOGICAL BASIS OF THE USE OF NATURAL RESOURCES IN THE SURKHANDARYA REGION

Abstract: This thesis analyzes the natural resources of Surkhandarya region, their ecological and geographical significance, and current issues of rational use of resources. It also discusses the region's water, land, climate, biological and mineral resources, and the impact of anthropogenic factors on nature.

Keywords: mineral resource, biological resource, hydrological network, artesian, polymetallic ores, agroecological, endemic, environmental policy.

ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ В СУРХАНДАРЬСКОМ РЕГИОНЕ

Аннотация: В данной работе анализируются природные ресурсы Сурхандарьинской области, их эколого-географическое значение, а также актуальные вопросы рационального использования ресурсов. Рассматриваются также водные, земельные, климатические, биологические и минеральные ресурсы региона, а также влияние антропогенных факторов на природу.

Ключевые слова: минеральные ресурсы, биологические ресурсы, гидрологическая сеть, артезианские месторождения, полиметаллические руды, агроэкологические, эндемичные, экологическая политика.

Kirish. Tabiat barcha tirik organizmlar, jumladan inson uchun yashash muhiti va zarur resurslar manbai hisoblanadi. Shu bois, inson bugungi yuqori darajadagi turmush sharoitiga tabiat resurslarini o'zlashtirish orqali erishgan. Insoniyat jamiyati rivojining dastlabki bosqichlarida insonning tabiatga ta'siri ko'proq stixiyaviy xarakterga ega bo'lgan. Vaqt o'tishi bilan xo'jalik faoliyatining kengayishi, iqtisodiy va ijtimoiy munosabatlarning rivojlanishi hamda qadimgi quldorlik davlatchiligining shakllanishi bilan insonning tabiatga ta'sir doirasi sekin-asta kengaygan. Ayniqsa dengiz sohillarida yirik shaharlar qurilishi, dengiz xo'jaligining rivojlanishi va qishloq xo'jaligining kengayishi tabiiy resurslarni yanada ko'proq ishlatishni zarur qilgan. Insonning tabiiy resurslarga bo'lgan ehtiyoji jamiyat rivojlanishining keyingi bosqichlarida ham ortib borgan.

Asosiy qism. Tabiat va jamiyat o'rtasidagi muvozanatning buzilishi ayniqsa bizning zamonamizda keskin tus oldi. XX asrning o'rtalaridan FTT davrida sayyoramiz aholisi sonining keskin ko'payishi, urbanizatsiya jarayonlarining tezlashishi, sanoat va qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishning jadal sur'atda o'sishi, tabiiy resurslarni o'zlashtirishning chuqurlashuvi jamiyat taraqqiyotini sezilarli ta'minlagan bo'lsada, ammo tabiatda o'nlab bo'lmas ekologik muammolarni keltirib chiqardi. Hozirgi vaqtda dunyoda turli ko'lamdagi global ekologik muammolar vujudga keldi. Olimlar ekologik muammolarni tadqiq etish jarayonida ularning ko'lami doirasida sayyoraviy, mintaqaviy hamda lokal (mahalliy) darajadagi muammolarga ajratishgan.

O'zbekiston Respublikasi mustaqillikka erishganidan so'ng, jahon hamjamiyatida teng huquqli a'zo sifatida milliy ekologik siyosatni izchil amalga oshirib kelmoqda. Xususan, 1992-yilda "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida" Qonun qabul qilindi. Ushbu qonun milliy ekologik siyosatning asosiy yo'nalishlarini belgilab berdi. Qonunda tabiat va inson o'rtasidagi munosabatlar tartibga solingan bo'lib, tabiiy muhitni saqlash, resurslardan oqilona foydalanishning huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy asoslari ko'rsatib o'tilgan.

So'nggi yillarda respublikamizda atrof-muhitni muhofaza qilishning yaqin va uzoq yillarga mo'ljallangan kontsepsiyasi ishlab chiqildi va hayotga tadbiiq etildi. Bu borada O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoevning 2019 yil 30 oktyabrdagi "2030 yilgacha bo'lgan davrda O'zbekiston respublikasining atrof-muhitni muhofaza qilish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5863-sonli Farmoni qabul qilingan. Kontsepsiyada ko'rsatib o'tilgan davrda atrof muhitni muhofaza qilish sohasida davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlarini belgilaydi, ularning amalga oshirilishi esa kelajak avlodlarning manfaatlarini yo'lida davlatni barqaror rivojlantirishni ta'minlash imkonini beradi [1].

Surxondaryo viloyati mamlakatimizdagi tabiiy resurslar bilan eng yaxshi ta'minlangan hududlardan biridir. Viloyat suv, iqlim, biologik va mineral resurslarga boy hisoblanadi.

Surxondaryo viloyatidagi daryolar, soylar, kanallar, anhorlar va ariqlar hududning qishloq xo'jaligi, sug'oriladigan yerlarni ta'minlash, sanoat korxonalarini suv bilan ta'minlash, shuningdek, shahar va qishloq aholisining ijtimoiy sohalarini qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Bu suv havzalari viloyatdagi 2 821,9 ming kishilik aholi suv ehtiyojini qondirishda ham katta ahamiyatga ega.

Viloyatda qishloq xo'jaligi yerlarining umumiy maydoni 276 399 gektarni tashkil etadi, shundan umumiy ekin maydoni 237 471 gektarni tashkil qiladi. Ushbu maydonlarni sug'orish uchun yiliga jami 150,4 mln m³ suv sarflanadi.

Viloyat hududida eng muhim tabiiy resurslardan biri bu yer osti suvlaridir. Hidrogeologlarning ma'lumotiga ko'ra Surxondaryo va Sherobod artezian havzasidan faqat neogen yotqiziqlari orasidagina katta suv zahiralari bor. Viloyatdagi faqat antropogen jinslari orasidagi suvlardan foydalanilsa, qo'shimcha yana 30 ming gektar yerni sug'orish mumkin. Lekin bu yer osti suvlaridan hozircha kam foydalanilmoqda. Faqat *Jayronxona*, *Kakaydi*, *Lalmikor* kabi joylarda qazilgan mineral-termik suvlardan davolashda foydalanilmoqda.

Surxondaryo viloyatidagi qulay iqlimiy sharoit subtropik o'simliklar, shuningdek, ingichka tolali paxta va shakarqamish kabi issiqsevar ekinlarni yetishtirishga imkon beradi. Shu bilan viloyatning iqlim resurslari bilan yaxshi ta'minlanganligi yaqqol namoyon bo'ladi.

Viloyatning betakror tabiati turli o'simlik va hayvonot dunyosining rivojlanishi uchun qulay sharoit yaratgan. Hududdagi ko'plab o'simlik va hayvon turlari kamyob va endemik hisoblanadi. Ayniqsa, viloyat o'simlik olami o'zining shifobaxsh xususiyatlari bilan ajralib turadi. Viloyatida hozirgi kunda 1646 ta tur yovvoyi va madaniy o'simliklar borligi aniqlanib, shundan 126 ta turi O'zbekiston "Qizil kitobi"ga kiritilgan. Ro'yxatga olingan bu o'simlik turlarining ko'pchiligi endemik turlar bo'lib, ularni soni va sifati yildan-yilga kamayib, batamom yo'q bo'lib ketish xavfi ostida qolmoqda [1].

Viloyat yirik mineral-xomashyo salohiyatiga ega bo'lib, bunda toshko'mir (Sharg'un, Boysun), neft (Xavdog', Kakaydi, Uchqizil, Mirshodi, Jaloir va boshq.), polimetall rudalar (Xonjiza, Chaqchar), osh tuzi (Xo'jaikon), ohaktosh (Sherobod), shuningdek turli qurilish materiallari xom ashyosi (Sayrob, Beshbuloq va boshqalar) muhim o'rin tutadi. Masalan, Boysun tumanida Mustaqillikning 25 yilligi gaz koni katta istiqbolga ega ekanligi kuzatilmoqda. Shu bilan birga, mintaqada Malayziya va Yaponiya kabi xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikda geologik qidiruv ishlari olib borilmoqda. Mintaqada yaqin kelajakda foydali qazilma resurslarini kompleks o'zlashtirilishi negizida rangli metallurgiya, qurilish, kimyo sanoati tarmoqlarini rivojlantirish imkoniyatlari yaratiladi.

Surxondaryo viloyati mamlakatimizning o'ziga xos maftunkor tabiatli o'lkasi bo'lib, bu yerda xilma-xil tabiat majmualari vujudga kelgan. Biroq o'tgan asrning 60-70 yillarda o'lkada Surxon-Sherobod vodiysining xo'jalik maqsadlarida o'zlashtirilishi, yangi sug'orish tizimlarining qurib ishga tushirilishi bilan inson xo'jalik faoliyatining tabiiy muhitga bo'lgan ta'sir doirasining kengayishi sababli mahalliy ekologik muammolar yuzaga keldi. Jumladan yangi yerlarning o'zlashtirilishi hisobiga yovvoyi o'simliklar va hayvonot dunyosi areallarining qisqarishiga olib keldi. Viloyatning tekislik, adir, tog' oldi mintaqalarida chorva mollarini surunkali boqish evaziga ko'plab o'simlik turlarining soni qisqarib ketdi. SHu bilan birga adir va tog' oldi hududlarda o'simlik turlarining keskin kamayishi tufayli erozion jarayonlar faollashuvi hisobiga surilma va jarlanish hodisalari faollashdi.

Surxon-Sherobod vodiysining sug'oriladigan hududlarida yer va suv resurslaridan noto'g'ri foydalanish oqibatida agroekologik muammolar yuzaga kelmoqda. Xususan, yerlarning meliorativ holati yomonlashib, tuproq sho'rlanishi kuzatilmoqda.

Surxondaryo viloyatida antropogen omillar ta'sirida vujudga kelgan ekologik muammolardan biri atmosfera havosining ifloslanish darajasining ortib borishidir. Ma'lumki viloyat atmosfera havosini ifloslantiruvchi manbalarga sanoat korxonalarini va transport vositalaridan chiqarilayotgan zaharli gazlar hamda qo'shni Tojikiston Respublikasi alyuminiy zavodidan chiqarilayotgan zaharli gazlar tashkil etadi [4].

Viloyatda atmosfera havosini toza saqlashning muhim sharti - sanoat korxonalarini joylashtirishda ekologik omillarni inobatga olish va zamonaviy innovatsion texnologiyalarga asoslangan korxonalarini qurishdir.

Xulosa. Surxondaryo viloyati tabiiy resurslar bilan boy va ekologik jihatdan nozik hudud hisoblanadi. Hududning suv, yer, iqlim, biologik va mineral resurslari mintaqaning iqtisodiy va ijtimoiy rivojlanishida muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, insonning tabiiy resurslardan oqilona foydalanmasligi ekologik muvozanatning buzilishiga, yerlarning degradatsiyasi, suv resurslarining yetarlicha ishlatilmasligi, shuningdek, o'simlik va hayvonot dunyosining kamayishiga olib kelmoqda. Viloyatda atrof-muhitni muhofaza qilish, resurslardan oqilona

foydalanish va innovatsion texnologiyalarni joriy etish orqali ekologik muammolarni kamaytirish imkoniyatlari mavjud.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdunazarov H.M., Umarova M.H., Surxondaryo viloyati tabiiy geografiyasi. TerDU NMM nashriyoti. Termiz –2023. 180 b.
2. Muradov Sh., Valiyev X., Xolboyev B., Bozorov R. Suv resurslaridan mukammal foydalanish va muhofaza qilish. T.: “Aloqachi”. 2007. 160 bet.
3. Nazarov M. G., Bozorov M. I., Zokirova O. Z. Qashqadaryo viloyatida joylashgan buloqlarning shakllanishi hamda ularning muhofaza qilish masalalari //Экономика И Социум. – 2025. – №. 3-1 (130). – С. 277-282.
4. Nigmatov A., Musayev J. Geoekologiya asoslari va tabiatdan foydalanish. “Niso poligraf”. 2017.120 b.
5. Safarov I. B. Et al. Iqlim o'zgarishini qishloq xo'jaligiga ta'siri //Экономика И Социум. – 2025. – №. 2-2 (129). – С. 158-161.
6. Zokirov X.X. Tabiiy resurslardan oqilona foydalanish. 2018.